

AYOL, YOSHLIK VA BAHOR OBRAZLARINING “GUL” METAFORASI ORQALI IFODALANISHI: O‘ZBEK TILI MATERIALLARI ASOSIDA

Ungalova Dilnoza Mirzoxid qizi,

SamDU doktoranti,

Oriental universiteti “Tillar 2” kafedrasida o‘qituvchisi.

Tel.: +99890 455-93-01;

E-mail: dilnoza.ungalova111@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2094-6803>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi “gul” metaforasi orqali ayol, yoshlik va bahor obrazlarining ifodalanishi lingvokulturologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi “gul” obrazining oddiy badiiy bezak emas, balki go‘zallik, noziklik, poklik, hissiy mayinlik, hayotiy yangilanish va estetik qadriyatlarni ifodalovchi konseptual-metaforik model ekanini asoslashdan iborat. Maqolada konseptual metafora tahlili, leksik-semantik tahlil, lingvokulturologik talqin va manbalarga asoslangan umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Natijalar “gul – ayol”, “gul – yoshlik” va “gul – bahor” modellari o‘zbek milliy til manzarasida muhim madaniy-estetik vazifa bajarishini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** gul metaforasi, o‘zbek tili, ayol obrazi, yoshlik, bahor obrazi, lingvokulturologiya, konseptual metafora, madaniy ramz, poetik obraz, milliy til manzarasi.*

***Аннотация.** В статье анализируется репрезентация образов женщины, молодости и весны через метафору “gul” в узбекском языке. Цель исследования состоит в обосновании того, что образ “gul” является не только декоративным поэтическим средством, но и культурно маркированной концептуально-метафорической моделью, выражающей красоту, нежность, чистоту, эмоциональную мягкость, жизненное обновление и эстетические ценности. В работе применяются анализ концептуальной метафоры, лексико-семантический анализ, лингвокультурологическая интерпретация и источниковедческое обобщение.*

Результаты показывают, что модели “gul – womanhood”, “gul – youth” и “gul – spring” выполняют важную культурно-эстетическую функцию в узбекской языковой картине мира.

***Ключевые слова:** метафора gul, узбекский язык, образ женщины, молодость, образ весны, лингвокультурология, концептуальная метафора, культурный символ, поэтический образ, национальная языковая картина мира.*

***Abstract.** This article examines the representation of womanhood, youth and spring through the Uzbek metaphor “gul” from a linguocultural perspective. The study aims to show that “gul” is not merely a decorative poetic image, but a culturally marked conceptual-metaphorical model expressing beauty, delicacy, purity, emotional tenderness, renewal and aesthetic values. The research applies conceptual metaphor analysis, lexical-semantic analysis, linguocultural interpretation and source-based synthesis. The findings demonstrate that the models “gul – womanhood”, “gul – youth” and “gul – spring” perform an important cultural and aesthetic function in the Uzbek national linguistic worldview.*

***Keywords:** gul metaphor, Uzbek language, womanhood, youth, spring image, linguoculturology, conceptual metaphor, cultural symbolism, poetic image, national worldview.*

KIRISH. O‘zbek tili va madaniy tafakkurida “gul” leksemasi eng sermahsul metaforik birliklardan biri hisoblanadi. U bevosita o‘simlik nomini bildirishi bilan birga, badiiy nutqda go‘zallik, nafosat, latofat, poklik, muhabbat, yoshlik va bahoriy yangilanish kabi ma’nolarni ifodalovchi kuchli konseptual vositaga aylanadi. Shu jihatdan “gul” obrazini oddiy poetik bezak sifatida emas, balki til, madaniyat va tafakkur kesishmasida shakllangan lingvomadaniy model sifatida o‘rganish zarur.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o‘zbek tilida ayol, yoshlik va bahor obrazlari ko‘pincha tabiat obrazlari, xususan, gul metaforasi orqali ifodalanadi. Rakhmatovaning tadqiqotida o‘zbek va tojik tillarida gul hodisasi hamda uning

ochilishi go‘zallikning dinamik modeli sifatida talqin qilinishi, “guldek”, “guldek ochilmoq”, “ochilib-sochilmoq” kabi birliklar orqali verbal ifodalanishi qayd etiladi [Rakhmatova, 2019a, p. 282–288]. Bu holat o‘zbek tilida go‘zallik statik belgi sifatida emas, balki ochilish, yashnash, namoyon bo‘lish jarayoni sifatida tasavvur qilinishini ko‘rsatadi.

“Gul” metaforasi, ayniqsa, ayol obrazini ifodalashda muhim o‘rin tutadi. Navoiy poetik an‘anasida ayol go‘zalligi gul bilan bog‘langan murakkab estetik tizim orqali tasvirlanadi. Rahmonova Navoiy she‘riyatida “ismida gul, jismida gul, rangi gul” kabi ifodalar ayol obrazini nom, jism va rang uyg‘unligida poetiklashtirishini ko‘rsatadi [Rahmonova, 2023, p. 104–114]. Bunday qo‘llanishlarda “gul” nafaqat tashqi go‘zallik belgisi, balki ayollik latofati, nozikligi va madaniy ideallashuvining ramzi sifatida namoyon bo‘ladi.

Ushbu maqolaning maqsadi o‘zbek tili materiallari asosida ayol, yoshlik va bahor obrazlarining “gul” metaforasi orqali qanday konseptuallashtirishini tahlil qilishdan iborat. Maqolada quyidagi vazifalar belgilandi: birinchidan, “gul” metaforasining lingvokulturologik mohiyatini aniqlash; ikkinchidan, “gul – ayol”, “gul – yoshlik” va “gul – bahor” metaforik modellarini tavsiflash; uchinchidan, “gul” obrazining estetik, emotsional va aksiologik qatlamlarini ochib berish; to‘rtinchidan, ushbu metaforaning o‘zbek milliy til manzarasi va qadriyatlar tizimidagi o‘rnini ko‘rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqot materiali sifatida o‘zbek tili, o‘zbek adabiyoti, lingvokulturologiya, fitomorf metafora, Navoiy poetikasi, ayol obrazi, bahoriy marosimlar va tabiat ramzlari bilan bog‘liq ilmiy maqolalar jalb qilindi. Maqolada M.M. Rakhmatova, G.R. Mukimova, Sh. Rahmonova, A. Ashirov, G.Y. Sayidova, U.E. Xolnazarov, D. Quvvatova, D. Nazarova, A.A. Iplina, R.M. Sharipova kabi mualliflarning ishlaridan foydalanildi. Manbalar tanlanayotganda ularning mavzuga bevosita aloqadorligi, maqola sifatida

mavjudligi, DOI yoki rasmiy havola orqali aniqlanishi hamda sahifali bibliografik ma'lumotga egaligi inobatga olindi.

Tadqiqotda konseptual metafora tahlili asosiy metodlardan biri sifatida qo'llandi. Bu metod "gul"ning manba soha sifatida ayol, yoshlik, bahor, go'zallik, muhabbat va noziklik kabi maqsad sohalariga qanday semantik belgilarni ko'chirib o'tishini aniqlashga xizmat qiladi. Bunda "gul" obrazining rang, ifor, noziklik, ochilish, yashnash, bahoriylik va o'tkinchilik kabi belgilari insoniy tajriba va estetik idrokka ko'chishi kuzatiladi.

Leksik-semantik tahlil "gul" leksemasining denotativ va konnotativ imkoniyatlarini farqlash uchun qo'llandi. Fitomorf metaforalar haqidagi tadqiqotda o'simlik nomlari asosida yuzaga keladigan metaforalar alohida tizim sifatida qaralishi, "gul" esa insonni ijobiy baholovchi faol leksik birliklardan biri ekani ko'rsatiladi [Mukimova, 2020, p. 90–95]. Shu sababli "gul"ning oddiy nomlash vazifasi bilan uning badiiy-estetik baholash vazifasi alohida tahlil qilindi.

Lingvokulturologik talqin "gul" metaforasining milliy madaniy kod, qadriyatlar tizimi va badiiy tafakkur bilan bog'lanishini aniqlashda qo'llandi. Xolnazarov metaforani lingvokulturologik tadqiqot obyekti sifatida ko'rar ekan, ma'no ko'chishi va metaforik birliklarning xalq tafakkuri hamda badiiy matndagi vazifasi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi [Xolnazarov, 2020, p. 433–436]. Shu asosda maqolada "gul" obrazining madaniy-estetik va aksiologik qatlamlari aniqlashtirildi.

NATIJARLAR. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilidagi "gul" metaforasi bir nechta o'zaro bog'langan konseptual modellar orqali ishlaydi. Ularning eng muhimlari "gul – go'zallik", "gul – ayol", "gul – yoshlik", "gul – bahor", "gul – muhabbat", "gul – noziklik" va "gul – poklik" modellaridir.

Metaf orik model	O'zbek cha ifoda yoki misol	Konsept ual ma'no	Mada niy- assotsiativ qatlam	Manba va sahifa
-----------------------------	--	------------------------------	---	----------------------------

gul – go‘zallik	guldek, guldek ochilmoq, ochilib- sochilmoq	Go‘zallik ning ochilishi va yashnashi	Dinam ik go‘zallik, tabiiy uyg‘unlik	[Rahmat ova, 2019a, p. 282–288]
gul – ayol	ismida gul, jismida gul, rangi gul	Ayolning gulga monand estetik ideali	Ayolli k latofati, husn va nafislik	[Rahmon ova, 2023, p. 104–114]
gul – yuz	yuzi gul, ruxsor gulzordek	Yor yuzining gul yoki gulzorga qiyoslanishi	Mumt oz she‘riyatda ma‘shuqa husni	[Sayidov a, 2020, p. 230– 236]
gul – yoshlik	yigitnin g guli	Eng navqiron, kuchli va saralangan shaxs	Hayoti y kuch, kuch- quvvat, ijobiy baho	[Mukimo va, 2020, p. 90– 95]
gul – bahor	lola sayli, boychechak, gul bayramlari	Bahoriy uyg‘onish va yangilanish	Yangi hayot, tabiatning qayta tirilishi	[Ashirov, 2020, p. 6–16]
gul – muhabbat	Ey gul, guling tarovating	Yorning gul sifatida ifodalanishi	Lirik murojaat, mehr,	[Quvvato va, Nazarova, 2020, p. 346– 353]

			oshiqona tuyg‘u	
gul – noziklik	gul chiroy, gul ruxsor, gul ifor	Ayol nafosati va iforli go‘zallik	Chiroy , ifor, latofat va mayinlik	[Iplina, 2023, p. 18–21]

Birinchi model – “gul – go‘zallik” modeli barcha boshqa metaforik modellar uchun umumiy semantik asos vazifasini bajaradi. “Guldek”, “guldek ochilmoq”, “ochilib-sochilmoq” kabi birliklar go‘zallikni tayyor holat sifatida emas, balki yuzaga chiqish, ochilish va yashnash jarayoni sifatida anglatadi [Rakhmatova, 2019a, p. 282–288]. Bu holatda “gul” obrazining tabiatdagi biologik harakati insoniy estetik tajribaga ko‘chiriladi.

Ikkinchi model – “gul – ayol” modeli o‘zbek badiiy tafakkurida ayniqsa faol. Navoiy she‘riyatidagi ayol obrazi ko‘pincha husn, rang, libos, noziklik va latofat bilan uyg‘un holda poetiklashtiriladi. Rahmonova tahlil qilgan “ismida gul, jismida gul, rangi gul” ifodasi ayolni butun borlig‘i bilan gulga monand estetik mavjudot sifatida tasvirlaydi [Rahmonova, 2023, p. 104–114]. Sayidova keltirgan “yuzi gul” va “ruxsor gulzordek” tipidagi qiyoslar esa ayol yuzini gul yoki gulzor obraziga yaqinlashtiradi [Sayidova, 2020, p. 230–236].

Uchinchi model – “gul – yoshlik” modeli “gul”ning navqironlik, saralik va hayotiy kuch semalarini faollashtiradi. Mukimova “yigitning guli” birikmasida “gul” fitonimi eng chiroyli, baquvvat, saralangan va ijobiy baholanadigan yosh shaxsni ifodalashini ko‘rsatadi [Mukimova, 2020, p. 90–95]. Bu yerda yoshlik biologik yosh sifatida emas, balki inson hayotining eng yashnagan, kuchga to‘lgan bosqichi sifatida konseptuallasadi.

To‘rtinchi model – “gul – bahor” modeli tabiatning yangilanishi va madaniy marosimlar bilan bog‘liq. Ashirovning lola madaniyatiga oid tadqiqotida bahoriy marosimlarda gul bayramlari alohida o‘rin tutgani, boychechak va lola kabi erta

bahor gullari yangi hayotning boshlanishi bilan bog‘langanini ko‘rish mumkin [Ashirov, 2020, p. 6–16]. Demak, “gul” bahor kontekstida nafaqat tabiat elementi, balki uyg‘onish, omonlik va davomiylik ramzidir.

“Gu l” orqali ifodalangan obraz	Asosiy semantik belgilar	Aksi ologik ma’no	Lingvokult urologik talqin	Tayanc h manba
Ayol	Chiroy, latofat, rang, ifor	Ayoll ik ideali	Ayol go‘zalligi gul orqali estetiklashtiriladi	[Rahm onova, 2023, p. 104–114]
Yos hlik	Navqironl ik, kuch, yashnash	Ijobiy baho va hayotiy quvvat	Yoshlik hayotning gullagan bosqichi sifatida talqin qilinadi	[Muki mova, 2020, p. 90–95]
Bah or	Uyg‘onis h, yangilanish, yangi hayot	Umid va davomiylik	Gul bahorning kelishi va tabiatning qayta tirilishini bildiradi	[Ashiro v, 2020, p. 6– 16]
Go‘z allik	Ochilish, yashnash, uyg‘unlik	Esteti k qadriyat	Go‘zallik tabiatning dinamik jarayoni orqali anglanadi	[Rakh matova, 2019a, p. 282–288]
Muh abbat	Murojaat, mehr, tarovat	Hissi y yaqinlik	Yor “gul” deb atalib, lirik sevgi obykti	[Quvva tova, Nazarova,

			sifatida poetiklashadi	2020, p. 346– 353]
Nozi klik	Ifloslanm aganlik, ifor, mayinlik	Nafis lik va poklik	Gul ayol qiyofasining nozik estetik belgilarini jamlaydi	[Iplina, 2023, p. 18– 21]

MUHOKAMA. Tahlillar “gul” metaforasi o‘zbek tilida tasodifiy poetik bezak emasligini ko‘rsatadi. U inson, tabiat va qadriyatlar tizimi o‘rtasida semantik ko‘prik hosil qiluvchi konseptual mexanizmdir. Bu metafora orqali tabiiy obyekt – gul – insoniy tajriba sohaslariga: ayollik, yoshlik, bahor, muhabbat va go‘zallik kabi maqsad sohaslariga ko‘chiriladi. Shu sababli “gul” metaforasi o‘zbek milliy til manzarasida estetik va aksiologik jihatdan muhim birlik sifatida namoyon bo‘ladi.

“Gul – ayol” modeli o‘zbek badiiy tafakkurining qadimiy va barqaror qatlamlariga tayanadi. Ayol go‘zalligi bevosita fiziologik tavsif bilan emas, balki gulning rangi, ifori, tarovati va nozikligi orqali tasvirlanadi. Iplina tahlilida “gul chiroy”, “gul ruxsor”, “gul ifor”, “gulchehra”, “gulbahor” kabi birliklar bir vaqtning o‘zida ham gulni, ham ayolni tavsiflaydigan sinonimik-poetik zanjir sifatida namoyon bo‘lishi ko‘rsatiladi [Iplina, 2023, p. 18–21]. Bu holat ayollik obrazining tabiat orqali madaniy jihatdan yumshatilishi va ideallashtirilishini anglatadi.

“Gul – yoshlik” modeli esa navqironlik va hayotiy kuchni ifodalaydi. Gul qisqa muddatda eng chiroyli holatga keladi, ochiladi, yashnaydi va shu orqali hayotning eng nafis, ammo o‘tkinchi bosqichini eslatadi. “Yigitning guli” tipidagi ifodalar aynan shu semantik asosga tayanadi: yosh shaxs “gul” orqali nafaqat chiroyli, balki kuchli, saralangan va jamiyat nazarida ijobiy baholanadigan inson sifatida tasvirlanadi [Mukimova, 2020, p. 90–95]. Demak, yoshlik “gul” orqali estetik holat bilan birga ijtimoiy qadriyat sifatida ham anglanadi.

“Gul – bahor” modeli individual estetikadan kengroq – mavsumiy va jamoaviy madaniy tajriba sohasiga chiqadi. Bahorda gullarning ochilishi tabiat

uygʻonishining eng koʻrinadigan belgilaridan biridir. Ashirovning lola sayli va boychechak bilan bogʻliq tadqiqoti koʻrsatadiki, bahoriy gul marosimlari oʻzbek xalqining mavsumiy dunyoqarashida alohida oʻrin tutadi [Ashirov, 2020, p. 6–16]. Bunday marosimlarda gul yangilanish, omonlik, qishdan eson chiqish va yangi hayot boshlanishining belgisi sifatida talqin qilinadi.

“Gul – muhabbat” modeli ham oʻzbek lirik nutqida faol. “Ey gul” kabi murojaatlar yorning gulga qiyoslanishi orqali uning latofati, tarovati va oshiq qalbidagi alohida oʻrnini bildiradi [Quvvatova, Nazarova, 2020, p. 346–353]. Bu yerda “gul” muhabbat obyektini nafaqat tashqi goʻzallik, balki hissiy yaqinlik va lirik ehtiros nuqtayi nazaridan ifodalaydi.

Metafora nazariyasi nuqtayi nazaridan “gul” obrazining bunday kengligi tabiiydir. Rakhmatova konseptual metafora nazariyasiga tayanib, metafora tafakkurda shakllanadigan va til orqali namoyon boʻladigan jarayon ekanini taʼkidlaydi [Rakhmatova, 2019b, p. 764–770]. Shu maʼnoda “gul” metaforasi oʻzbek tilida tayyor poetik klishe emas, balki milliy estetik idrok, hissiy tajriba va qadriyatlar tizimini birlashtiruvchi madaniy-kognitiv modeldir.

XULOSA. Oʻzbek tili materiallarida “gul” metaforasi oddiy badiiy bezak sifatida emas, balki lingvokulturologik jihatdan muhim konseptual model sifatida namoyon boʻladi. Mazkur metafora oʻzbek milliy til manzarasida goʻzallik, muhabbat, noziklik, poklik va hissiy mayinlik kabi semalarni birlashtirib, ijobiy aksiologik maydon hosil qiladi. “Gul – ayol” modeli ayol goʻzalligini rang, ifor, latofat, nafislik va estetik uygʻunlik orqali ifodalasa, “gul – yoshlik” modeli yoshlikni navqironlik, hayotiy kuch, saralik va gullagan bosqich sifatida konseptuallashtiradi. “Gul – bahor” modeli esa tabiat uygʻonishi, yangilanish, bahoriy marosimlar va yangi hayot boshlanishi bilan bogʻliq madaniy maʼnolarni aks ettiradi. Shu jihatdan oʻzbek badiiy tafakkurida “gul” ayol, yoshlik va bahorni birlashtiruvchi umumiy estetik kod vazifasini bajaradi. Kelgusida “gul” metaforasini korpus materiallari, mumtoz va zamonaviy sheʼriyat, folklor hamda qiyosiy ingliz-

o‘zbek materiallari asosida yanada kengroq tahlil qilish ushbu konseptual modelning semantik, obrazli va madaniy qatlamlarini chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ashirov A. Tulip in the Culture of Uzbek People [Text] // The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Vol. 02. – Issue 04. – P. 6–16. – DOI: 10.37547/tajssei/volume02issue04-05.
2. Iplina A.A. Recreation of the Female Image in Poetic Translation [Text] // European Science Review. – 2023. – P. 18–21. – DOI: 10.29013/esr-23-7.8-18-21.
3. Mukimova G.R. Semantics of Phytomorph Metaphores Classification [Text] // The American Journal of Applied Sciences. – 2020. – Vol. 02. – Issue 09. – P. 90–95. – DOI: 10.37547/tajas/volume02issue09-15.
4. Quvvatova D., Nazarova D. The Rubai Genre in the Works of Jamal Kamal [Text] // The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Vol. 02. – Issue 09. – P. 346–353. – DOI: 10.37547/tajssei/volume02issue09-53.
5. Rahmonova Sh. The Image of a Woman and Her Social Position in Navoi’s Poetry [Text] // American Journal of Philological Sciences. – 2023. – Vol. 03. – Issue 12. – P. 104–114. – DOI: 10.37547/ajps/volume03issue12-17.
6. Rakhmatova M.M. Aesthetic Judgement: Language as a Mirror to Reflect “Beauty” [Text] // Theoretical & Applied Science. – 2019. – Vol. 78. – Issue 10. – P. 282–288. – DOI: 10.15863/tas.2019.10.78.52.
7. Rakhmatova M.M. Linguistic Features of the Concept “Beauty” in English, Uzbek and Tajik National Cultures [Text] // Theoretical & Applied Science. – 2019. – Vol. 78. – Issue 10. – P. 764–770. – DOI: 10.15863/tas.2019.10.78.145.
8. Sayidova G.Y. Structural-Compositional Analysis of Simile in the Poetry of Alisher Navoi [Text] // Theoretical & Applied Science. – 2020. – Vol. 90. – Issue 10. – P. 230–236. – DOI: 10.15863/tas.2020.10.90.40.

9. Sharipova R.M. Symbolic Meanings of the Image of Rain in Uzbek Poetry [Text] // International Journal of Literature and Languages. – 2023. – Vol. 03. – Issue 06. – P. 9–16. – DOI: 10.37547/ijll/volume03issue06-03.
10. Xolnazarov U.E. Metaphor as Object of Linguocultural Study [Text] // Theoretical & Applied Science. – 2020. – Vol. 83. – Issue 03. – P. 433–436. – DOI: 10.15863/tas.2020.03.83.81.
11. Panferova, I. V. (2017). Conceptualization of Pragma-Functional Approach to Foreign Language Teaching. *Eastern European Scientific Journal*, (5), 79-84.
12. Kamiljanovna, Z. D., O'G'Li, A. S. J., & Jumayeva, M. B. (2022). The Analysis Of Higher Order Thinking Skills. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 672-676.
13. Jumayeva, M., & Jumatova, B. (2023). Linguopragmatic features of expressions expressing feelings in Uzbek and English literary texts. *Science and innovation*, 2(C12), 166-169.